

A CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PARA O CONFORTO TÉRMICO URBANO EM CLIMA DESÉRTICO – EMIRADO DE DUBAI

KHULOUD ALI (1); VASCONCELLOS, VIRGÍNIA MARIA NOGUEIRA DE (2)

1 - claudia.taylor.br@gmail.com

2 - virginia.vasconcellos@gmail.com

RESUMO

Ao se estudar uma cidade e as relações que nela se estabelecem, observa-se que crescem e se desenvolvem, muitas vezes, sem considerar aspectos relevantes para a qualidade sócio ambiental, que aliada às questões econômicas e culturais formam a base da sustentabilidade. Dubai pertence aos Emirados Árabes Unidos, que ficam na Região do Golfo Pérsico, em clima desértico. Sua vegetação natural é composta por espécies, que resistem ao calor excessivo, necessitam pouca água e o solo é pobre em nutrientes. Dubai se desenvolveu na direção do mar e adentrado o deserto, aumentando as áreas impermeáveis, produzindo uma arquitetura monumental, climatizada, que mudou sua paisagem. No entanto, não só de mega edifícios a Cidade vive, pois ainda possui um percentual razoável de residências não climatizadas, além da circulação diária e intensa de pedestres. Embora o processo de urbanização altere o microclima, ele deve ser planejado de modo a beneficiar a população, sobretudo nas atividades ao ar livre, áreas de lazer e circulação, que também afetam o conforto nos espaços internos climatizados, que jogam mais calor para o ambiente externo. No Brasil, já existem vários estudos sobre as relações entre os elementos da forma urbana e o clima, visando ao conforto térmico urbano, todavia, reconhece-se que estudos referentes a regiões de clima desértico úmido, como em Dubai, ainda são raros, sobretudo os publicados no Brasil. Este artigo objetiva analisar a influência e a importância da vegetação e, conseqüente ampliação de solo permeável, para a amenização do conforto térmico, em área de um conjunto habitacional, próxima ao deserto de Dubai, e que poderá servir de base para novas análises, em regiões em situação análoga. A vegetação já demonstrou ser um fator importante na formação de microclimas e na amenização dos efeitos negativos do clima sobre o Homem. Seus benefícios vão além da redução da temperatura do ar, pois afetam as pessoas em diversas situações, além de contribuir, significativamente, para aumentar a biodiversidade, a qualidade e a sustentabilidade ambiental. Para o desenvolvimento da Pesquisa, partiu-se de levantamentos bibliográficos e físicos do local, como base para a inserção de dados no Programa Envi-MET, que tem a capacidade de simular variações microclimáticas das estruturas urbanas. A inserção de dados considerou a situação atual do Condomínio (pouca área vegetada). A simulação foi feita após a introdução da vegetação (palmeiras) e aumento de áreas permeáveis. O estudo de caso - Condomínio Cidade Internacional de Dubai, apresenta edifícios residenciais de 4 a 5 pavimentos, pouco afastamento lateral e pouca vegetação. Como resultados, observou-se uma significativa redução da temperatura do ar a partir da introdução da vegetação, minimizando o desconforto térmico, beneficiando a os moradores, além de contribuir para estudos em outras regiões de clima semelhante.

Palavras-chave: vegetação, conforto térmico urbano, clima desértico, Dubai

INTRODUÇÃO

Dubai está localizado na Costa do Golfo Pérsico, a 25° 09 '54 "N. 55° 23' 57" E. É um dos sete emirados que compõem o País. Não é o maior Emirado em área, mas é o com maior número de habitantes, dentre os sete que os compõem (Figura 1). A área é popularmente conhecida como a cidade que tem os melhores e maiores arranha-céus e diversas avenidas do mundo; suas praias e sua infraestrutura fazem com que a Cidade seja mundialmente conhecida e visitada por turistas do mundo inteiro.

Figura 1 – Divisão dos Emirados Árabes

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Emirados_%C3%81rabes_Unidos#/media/File:UAE_en-map.png

Embora a história de Dubai remonte a tempos pré-históricos, o Emirado passou por mudanças significativas, nos últimos cinquenta anos. Pode-se dizer que a descoberta do petróleo no Campo de Fathed, em Dubai, foi o marco do seu desenvolvimento econômico. Antes, Dubai era um pequeno assentamento humano às margens do Golfo Pérsico, sustentado pela pesca e pelo comércio de pedras preciosas. Mas tudo aconteceu bem rápido. Em 1971, os Emirados Árabes foram formados e unidos à Liga Árabe,¹ como são conhecidos, atualmente. Esta união prosperou e, já em 1979, foram inaugurados o Porto de Jebel e o Dubai World Trade Centre, que é um dos primeiros edifícios de muitos andares, na área.

Sem muito espaço físico para se expandir, a Cidade cresce a partir de aterramentos (as famosas Ilhas artificiais de Dubai, com seus mega projetos) e para o deserto. As áreas do deserto referem-se a terras que cercam as bordas da Cidade de Dubai. À medida que a cidade se expande, ela se aventura no deserto aberto para utilizar o potencial dessa terra

¹ Os Emirados Árabes são formados por sete Emirados: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujairah.

para novos projetos. Assim, a Cidade cresceu em uma floresta de estruturas urbanas com uma vasta coleção de edifícios e composições de vários estilos arquitetônicos. Estes edifícios icônicos aumentaram o turismo e a população no País.

O crescimento econômico de Dubai foi importante para o desenvolvimento local. Este crescimento se deve ao fato de a Cidade ter investido na construção de enormes parques e uma excelente infraestrutura aeroportuária. Dubai é, sem a menor dúvida, a cidade que mais surpreende, ultimamente, em termos de crescimento e desenvolvimento (cidade de maior crescimento desde os anos 1990) e também porque a cidade, capital dos negócios dos Emirados Árabes (e que se localiza estrategicamente entre as capitais financeiras de Londres e Singapura), tem se caracterizado por realizar vários e incríveis mega projetos, como: o Hotel Burj Al Arab (único hotel 7 estrelas do mundo); ilhas artificiais, como The Palm (arquipélago artificial observável do espaço, que contém residências, locais para entretenimento e comércio) e The World (300 ilhas artificiais que representam o mapa *mundi*), a pista coberta de esqui (a maior do mundo), como principais exemplos. Todo este esplendor fantástico e gigantesco se deve, diretamente, ao petróleo.

De acordo com Relatório das Nações Unidas (UNCCD, 2004), mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo são afetadas pela seca e pela desertificação. Essas pessoas, que são aproximadamente um quarto do Planeta, estão enfrentando grandes problemas. Embora processo de urbanização altere o microclima, ele deve ser planejado de modo a beneficiar a população, sobretudo nas atividades ao ar livre. Ao se estudar uma cidade e as relações que se estabelecem a partir de diferentes olhares sobre ela, observa-se que crescem e se desenvolvem, na maioria das vezes, sem considerar aspectos relevantes para a qualidade social e ambiental, que aliadas às questões econômicas e culturais, formam a base da sustentabilidade ambiental. Assim, todo desenvolvimento deve garantir o bem estar físico, psíquico e cultural da sua população. Em termos de conforto ambiental, entende-se, também, que as relações entre os elementos da forma urbana e o clima são determinantes para o clima urbano, para a formação de microclimas e, conseqüentemente, para o conforto térmico. Deste modo, além de outros fatores relevantes para o planejamento arquitetônico e urbano, os conceitos bioclimáticos aplicados ao projeto devem ser considerados no planejamento de edifícios e dos espaços livres urbanos.

Neste contexto, três elementos da forma urbana surgem como primordiais na análise bioclimática: a forma (sobretudo no que tange ao gabarito e as formas de implantação: traçado urbano, quadras, lotes e implantação da edificação no lote), a vegetação

(sobretudo as de porte arbóreo e as forrações) e a pavimentação (onde devem ser observadas as características dos materiais de revestimento e a permeabilidade).

A análise bioclimática já vem sendo estudada no Brasil, mas, embora as pesquisas sobre o conforto térmico em espaços internos sejam abundantes, a relação com espaços externos é muito menos prevalente devido às complexidades que isso implica. Um dos fatores mais importantes é que as pessoas tendem a usar espaços interiores 90% do tempo em vez de gastar 10% do tempo ao ar livre durante o verão e 2-4% durante o inverno como as diretrizes do ASHRAE declararam (ASHRAE, 2010). Com um tempo muito mínimo gasto ao ar livre, é difícil alcançar um estado térmico estável para obter resultados adequados de conforto térmico (HOPPE, 2002). Da mesma forma, os espaços exteriores são expostos a variações climáticas de difícil controle, diferente de quando se trabalham espaços internos, o que torna cada vez mais complexa a aferição e a avaliação de seus níveis de conforto. A interação entre as diferentes variáveis climáticas é complexa e, portanto, dificulta a pesquisa na área de espaços exteriores e áreas urbanas, em comparação com estudos internos, onde as condições podem ser controladas.

O conforto térmico, em sua definição básica, é a reação humana ao ambiente circundante. Definições mais específicas deste termo são resumidas em três categorias diferentes. A definição psicológica relaciona-se à expressão de satisfação da mente com o ambiente térmico (ASHRAE). A definição termo fisiológica está relacionada à reação biológica do organismo e do sistema nervoso a influências externas nos receptores térmicos da pele. A terceira definição está relacionada, diretamente, ao equilíbrio entre o fluxo de calor e o corpo humano, estando, portanto, mais relacionada à eficiência energética (SCHELLENA et al., 2012). Embora sempre se possam melhorar as condições ambientais, em espaços ao ar livre, pela inserção de elementos construtivos como dispositivos de sombreamento, seleção de materiais de superfície e implantação de vegetação e corpos d'água, é importante que essas medidas sejam adotadas no processo de planejamento e no projeto, pois oneram os custos e não satisfazem aos usuários e ao meio ambiente. Assim, em consonância com Givoni et al (2003), reafirma-se que, os cuidados de projeto devem ser usados para melhorar a qualidade ambiental e, portanto, os de conforto térmico individual e que, ao se encontrarem os meios para prever o impacto da mudança de um determinado parâmetro climático e seu efeito nos níveis de conforto térmico, deve-se fazê-lo no início do processo de projeto (Givoni, 2003,p:78).

No Brasil, já existem vários estudos sobre as relações que se estabelecem entre os elementos da forma urbana e o clima, visando ao conforto térmico urbano, todavia, reconhece-se que estudos referentes a regiões de clima desértico, como em Dubai, ainda são raros e/ou desconhecidos, portanto, este artigo visa a contribuir para preencher esta lacuna, apresentando o resultado de uma simulação feita para o Condomínio Cidade Internacional de Dubai, localizado na área desértica, em Dubai. Ele tem o objetivo de mostrar a contribuição que a implantação de áreas permeáveis e vegetação (mesmo adotando-se as palmeiras usadas na região), podem contribuir para a amenização dos efeitos negativos das altas temperaturas, que são registradas no local.

1. A CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PARA O CONFORTO TÉRMICO URBANO

A vegetação já demonstrou ser um dos fatores mais importantes na formação de microclimas e, conseqüentemente, na amenização dos efeitos negativos do clima sobre o Homem. Seus benefícios vão além da redução da temperatura do ar, pois afetam as pessoas em diversas situações, além de contribuir, significativamente, para aumentar a biodiversidade, a qualidade e a sustentabilidade ambiental. Os estudos que comprovam estes benefícios vêm crescendo e ratificando que o uso extensivo da vegetação melhora o ambiente. Hoffman e Bar (2000, p: 221) declararam que a vegetação pode diminuir a temperatura do ar e seu efeito é ilimitado ao ambiente construído que o rodeia chamou de "efeito de fundo". O efeito de fundo pode chegar a 1,3 graus Celsius. Corbella e Yannas (2003), em medições em Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro, alcançaram uma diferença de 7° C, só pela mudança do ponto de medição.

Observa-se, ainda que, o microclima de um local adjacente a um parque urbano é muito mais fresco que o adjacente a uma área urbana densa. Por isso, a análise do comportamento da vegetação para a amenização dos efeitos climáticos deve ser associada ao estudo de outros atributos, sobretudo aqueles que se referem aos elementos da forma urbana e aos índices urbanísticos, como a forma e orientação da malha urbana, o gabarito e o uso do solo, a forma de implantação da edificação no lote e os materiais de revestimento, basicamente.

As variáveis da forma urbana, associadas às climáticas, possibilitam, assim, entender melhor o comportamento da vegetação na amenização dos efeitos do clima, sobretudo da radiação solar direta e da temperatura do ar. As árvores oferecem sombreamento que

tem um efeito significativo nos níveis de absorção de calor das superfícies sombreadas. Um efeito de resfriamento no local pode ser alcançado apenas pela implantação de vegetação arbórea e/ou de elementos construídos, para o sombreamento. Hoffman e Bar (2003) demonstraram que 80% do efeito de resfriamento fornecido, em 11 locais no complexo urbano de Tel-Aviv, foram devidos ao efeito de sombreamento obtido pelas árvores. Durante o dia, as árvores reduzem a penetração da radiação solar devido à sombra e à diminuição dos ganhos térmicos.

Gunnarsson e Ohrstrom (2007) realizaram um estudo, a partir da distribuição de questionários, em ambientes residenciais urbanos com elevada exposição ao ruído do tráfego rodoviário para testar a mesma teoria. De 500 pessoas, 367 moravam em casas em região tranquila, com pouca exposição a ruídos contra 133, que se localizavam em áreas de barulho intenso, comprovando que as áreas arborizadas apresentavam menores índices de ruído. Esse estudo destacava, ainda, que a proximidade da vegetação afetava uma variedade de aspectos da saúde e do bem-estar do habitante, como a redução de moléstias auditivas, em longo prazo, e a diminuição da frequência de sintomas psicossociais relacionados ao estresse comprovando, assim, que a ampliação de espaços ao ar livre, vegetados, aumenta o conforto, a qualidade e a sustentabilidade ambiental.

Dentre todas as vantagens que a vegetação proporciona ao ambiente urbano, este artigo foca na questão higrotérmica, a partir de simulações, tendo a Cidade de Dubai, como estudo de caso.

2 . O EMIRADO DE DUBAI – UMA CIDADE NO DESERTO

Dubai, onde o clima é Árido Tropical e Desértico, podendo sua temperatura diária média chegar a 47 °C durante o dia e 10 °C à noite. De acordo com dados extraídos do site <https://pt.climate-data.org/location/705/>, as temperaturas médias mensais e os índices pluviométricos na região, variam, de acordo com o apresentado na figura 2.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Temperatura média (°C)	18,6	19,3	22,4	25,4	29,5	32	34,1	34,2	32	28,4	24,1	20,8
Temperatura mínima (°C)	13,2	14	16,8	19,3	23	25,7	28,5	28,5	25,6	22	17,6	15
Temperatura máxima (°C)	24,1	24,6	28	31,6	36	38,3	39,8	40	38,4	34,9	30,6	26,6
Chuva (mm)	17	28	13	8	0	0	0	0	0	0	5	16

Figura 2 – temperaturas médias e índices pluviométricos médios mensais para Dubai
 Fonte: <https://pt.climate-data.org/location/705/>,a acessado em 27/10/2017

Sua paisagem é aridamente variada, composta por cascalho e areia, areia, pedrinhas, seixos de areia ou a paisagem mais abundante que são as dunas de areia. Seu relevo natural é composto por dunas de areia, cascalhos e pedrinhas, com pouca vegetação, e, por ser uma região desértica, sua vegetação é composta por plantas que resistem ao calor excessivo e que necessitam de pouca água, espinhosas e que necessitam de poucos nutrientes. Porém, ao longo dos anos e com a ampliação do território físico da região, por conta de aterramentos e construção de ilhas artificiais, a vegetação de Dubai se modificou bastante. Estas transformações, a construção de arranha-céus e a criação de praças e pontos turísticos, não utilizavam espécies nativas, introduzindo novas espécies e alterando a paisagem original. A região é pontilhada por oásis, com regiões montanhosas e praias. Por não possuir bacias hidrográficas, há um projeto de desvio das águas do Rio Nilo, para proporcionar a irrigação do solo local.

Sua população é composta por grande presença de imigrantes – aproximadamente 75% e a cidade apresenta contrastes econômicos e sociais fortes. A região ficou famosa por sua arquitetura futurista, voltada para o turismo interacional, que agrega, praticamente, duas realidades distintas: áreas nobres, para a população de altíssima renda e áreas para a população de classes menos favorecidas, que dão suporte à cidade rica. No entanto, qualquer contraste apontado, não supera a igualdade de conflitos climáticos, embora na parte rica da Cidade, os infortúnios causados pelo clima, são amenizados pela climatização artificial.

A temperatura registrada mais alta é de 45 ° C, em julho e agosto e, a menor, aproximadamente 5 ° C, em fevereiro. Ao longo do ano, Dubai tem uma temperatura média de aproximadamente 27-28 ° C. Por ser uma cidade com abundante luz solar ao longo do ano, Dubai tem níveis de iluminação bastante elevados, com os níveis de lux mais altos registrados em maio a agosto - em excesso de 110.000 - e a menor iluminação em dezembro com níveis de lux abaixo de 7000.

Vale à pena mencionar que a maior parte do vento para Dubai flui de Noroeste. Ao longo do ano, as velocidades típicas do vento variam de 1 m / s a 7 m / s (ar leve a brisa moderada), raramente excedendo 10 m / s. A velocidade média mais alta do vento de 4 m / s ocorre em torno de 20 de maio, altura em que a velocidade máxima diária média do vento é de 7 m / s. A velocidade média mais baixa do vento de 3 m / s ocorre em torno de 19 de novembro, altura em que a velocidade máxima diária média do vento é de 6 m / s. Além disso, a precipitação média anual para Dubai é inferior a 1 mm, o que significa que a quantidade de chuva é insignificante em Dubai.

3. LOCALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Para as simulações foi escolhido o Condomínio Cidade Internacional de Dubai, localizado num novo Distrito, na chamada Região Al Warsan, próximo ao deserto. O projeto urbanístico divide o empreendimento em dez zonas temáticas, com residências negócios atrações turísticas, que possuem características distintas de acordo com o tema do país homenageado (Pérsia, Grécia, Espanha, Marrocos, Inglaterra, França, Itália, Rússia, China e Emirados). O Condomínio se distribui por uma área total de 800 hectares (8 milhões de metros quadrados), com 485 edifícios. (Figura3)

Figura 3 – layout of the project

Fonte: <https://lookup.ae/project-downloads/64/international-city>

4. METODOLOGIA:

Para o estudo foi selecionada uma área correspondente ao setor China, que apresenta um área total de 662.000 metros quadrados. A metodologia para esta pesquisa foi iniciada por levantamentos bibliográficos, como embasamento teórico e para definir características climáticas e físico-ambientais de Dubai e da área de estudo. Estes dados deram suporte à criação de um modelo de simulação, utilizando o software ENVI-met,

que tem a capacidade de simular variações microclimáticas das estruturas urbanas. O Programa simula o fluxo de energia, em torno de edifícios e os processos complexos de troca de calor de diferentes superfícies (ENVI-met, 2013).

O ENVI-met Biomet é uma ferramenta de pós-processamento para calcular índices de conforto térmico humano com base em seus dados de simulação. Ele interage diretamente com a saída ENVI-met e permite definir de forma interativa o parâmetro de pessoas, o Índice de conforto térmico e o intervalo de cálculo. O ENVI-met BioMet fornece o valor PPD associado (Porcentagem Prevista de Insatisfeito) que indica a porcentagem de pessoas que ficariam insatisfeitas com as condições climáticas encontradas.²

A inserção de dados considerou a situação atual do Condomínio e a simulação foi feita após a introdução da Vegetação (palmeiras *washingtônias*, já usadas na região e a grama-bermudas, como forração) e o consequente aumento de áreas permeáveis. As espécies foram “plantadas”, com um espaçamento de 6 m.

Como variáveis fixas foram considerados os materiais de construção e de superfície, disposição dos edifícios; foram ainda adotadas especificações de construção, como Albedo de teto: 0,1 (reflete 10% da radiação recebida), Albedo de parede: 0,1 (reflete 10% da radiação recebida) Valor U das paredes: 2W / m² K U valor do telhado: 1W / m² K.

Os valores indicados para as variáveis climáticas foram: Temperatura inicial: 32 Velocidade do vento: 3.6 m / s, Direção do vento: Noroeste, umidade relativa: 50% Cobertura de nuvens: céu claro. Para leituras de conforto térmico mais específicas, o PMV foi usado para identificar tendências específicas.

5. ANÁLISES E RESULTADOS

Nos gráficos apresentados nas figuras 4 e 5 observa-se impacto positivo da adição da vegetação à medida que a temperatura radiante diminui, especialmente, em torno da área construída. Na figura 4 apresenta-se a situação atual, enquanto a figura 5 demonstra a redução da temperatura, após a adição de vegetação.

² http://www.model.envi-met.com/hg2e/doku.php?id=apps:biomet_pmv

Abbildung 1: Simulation UF
Pro 11:00:00 23.06.2017
x/y Schnitt bei k=0 (z=0,3000 m)

Pot. Temperature

Figura 4– O resultado da simulação do caso base ocorreu no dia 23 de junho às 11:00 am
Fonte: Envi-Met, elaborado pelos autores.

Abbildung 1: Simulation UFRJ
CaseII 11:00:00 23.06.2017
x/y Schnitt bei k=0 (z=0,3000 m)

Pot. Temperature

Figura 5 – O caso eficiente depois de adicionar a vegetação no dia 23 de junho às 11:00 am.
Fonte: Envi-Met, elaborado pelos autores.

A vegetação foi inserida no modelo dinâmico de simulação ENVI-met. A entrada incluiu solo (mídia extensiva pesada) e vegetação, como palmeiras e grama-bermudas; e as palmeiras foram adicionadas a cada 6 metros. Espera-se que o planejamento de novos empreendimentos possibilite a introdução de vegetação, sobretudo arbórea, para

melhorar ao conforto térmico ambiental na Cidade e, conseqüentemente, contribuir para mitigar o impacto do efeito das ilhas de calor em Dubai.

Além disso, e de acordo com o estudo do modelo ENVI-met Biomet, a porcentagem de pessoas insatisfeitas (PPD) pode variar de 0% a 11,33% em comparação com o valor de 7% a 33% especificado, no caso base. Assim, adicionar a vegetação ajuda a aumentar o intervalo de satisfação de 89-99%.

Curiosamente, houve uma ligeira melhora no coeficiente de troca de calor. No entanto, o coeficiente de troca do valor do calor permanece na faixa de 0,01 m² / s a 0,05 m² / s. Conseqüentemente, a inclusão da vegetação auxiliou a redução da temperatura do ar, na área analisada, de 2 ° C a 6 ° C.

A simulação ENVI-met confirmou que a temperatura radiante média que mede a emissividade do calor da radiação de ondas longas em torno da área circundante. Ele varia entre 34,8 ° C a 51,7 ° C e acima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O foco principal desta pesquisa foi sobre simular os efeitos causados pela introdução de vegetação e áreas permeáveis na redução do excesso de calor nas áreas urbanas de Dubai ou em qualquer área de clima desértico. Os resultados da pesquisa revelaram que, em termos de composição de vegetação, os que possuem palmeiras e misturam vegetação têm uma boa contribuição na redução das temperaturas da superfície nas áreas urbanas de Dubai. Conclui-se que o uso das formações vegetativas e de palmeiras que circundam os edifícios na Cidade Internacional tem um papel importante na redução das temperaturas e, conseqüentemente, do conforto térmico.

Ao projetar espaços urbanos, sobretudo em áreas de clima quente, é recomendável implantar o máximo possível de vegetação dentro da paisagem e reduzir os planos mestres dominados pelo edifício. Os planejadores urbanos devem sempre ter em mente a magnitude do tecido verde na geração de microclimas estáveis e saudáveis nas áreas urbanas. Quanto mais árvores forem implantadas no sítio, melhor.

Também, recomenda-se misturar diferentes tipos de vegetação em torno das áreas urbanas e organizá-los em torno dos edifícios. Além disso, deve-se considerar a mistura de áreas gramadas com árvores. As árvores que estão sendo utilizadas devem ser altas com copas largas para proporcionar a máxima sombra. Deve-se ter uma compreensão

mais profunda do mecanismo de colocação e organização da vegetação antes da seleção e da aplicação. Identificação dos melhores locais para a vegetação, em comparação com os *hotspots* em uma área, para selecionar composições mais eficientes para resolver o excesso de calor antes da implantação. Outras sugestões podem ser guiadas para incluir árvores e arbustos ao longo de estradas, caminhos para pedestres e até mesmo nos estacionamentos. Como regra geral, sugere-se aspirar a diminuir as superfícies duras, como concreto e asfalto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ENVI-met, 2013. General Model Idea. <http://www.envi-met.com/> (retrieved 27.11.13).
- GAITANI, N., MIHALAKAKOU, G., SANTAMOURIS, M., 2007. **On the use of bioclimatic architecture principles in order to improve thermal comfort conditions in outdoor spaces.** Building and Environment 42, 317–324.
- GIVONI, B., NOGUCHI, M., SAARONI, H., POCHTER, O., YAACOV, Y., FELLER, N., BECKER, S., **Outdoor comfort research issues.** Energy and Buildings 35, 77–86, 2003.
- HONJO, T., **Thermal comfort in outdoor environment.** Global Environmental Research 13, 43–47, 2009.
- HOPPE, P., **Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort.** Energy and Buildings 34, 661–665, 2002.
- HUMPHREYS, M., NICOL, J.F., **The validity of ISO-PMV for predicting comfort votes in every-day thermal environments.** Energy and Buildings 34, 667–684. 2002.
- International Organisation for Standardization, **Ergonomics of the thermal environment – analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. International Standard ISO 7730,** Geneva. 2005.
- JENDRITZKY, G., DE DEAR, R., HAVENITH, G., **UTCI – why another thermal index?** International Journal of Biometeorology 56, 421–428. 2012.
- KRUGER, E.L., MINELLA, F.O., RASIA, F., **Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil.** Building and Environment 46, 621–634, 2011.

Lumasense Technologies, **PMV Calculation**. www.lumasenseinc.com (retrieved 15.10.13), 2013.

NIKOLOPOULOU, M., BAKER, N., STEEMERS, K., **Thermal comfort in outdoor urban spaces: understanding the human parameter**. *Solar Energy* 70, 227–235, 2001.

SCHELLENA, L., LOOMANSA, M.G.L.C., KINGMAB, B.R.M., WITA, M.H., FRIJNSC, A.J.H., VAN MARKEN LICHTENBELTB, W.D., **The use of a thermo physiological model in the built environment to predict thermal sensation: coupling with the indoor environment and thermal sensation**. *Building and Environment* 59, 10–22, 2012.

Strathclyde Energy System Research Unit, Thermal Comfort Models. http://www.esru.strath.ac.uk/Reference/concepts/thermal_comfort.htm (retrieved 01.07.13), 2013.

<https://pt.climate-data.org/location/705/>,a acessado em 27/10/2017